

УДК 349.6:343.58

Кочолодзян Марія Сергіївна –
студентка 4 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Mariia S. Kocholodzian –
4th year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Сухоруков Іван Ярославович –
студент 4 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Ivan Ya. Sukhorukov –
4th year student of
the Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблема правового регулювання використання тварину наукових цілях: міжнародний та український досвід

Стаття присвячена розгляду актуальної наразі проблеми законодавчого врегулювання проведення досліджень над тваринами та використання їх у науково-дослідній діяльності в контексті міжнародного та українського досвіду. Авторами виділено і охарактеризовано наявні стандарти охорони тварин, що використовуються у науковій діяльності у Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, Канаді та порівняно з законодавчим врегулюванням проведення дослідів над тваринами в Китаї.

Ключові слова: використання тварин в наукових цілях, досліді над тваринами, права тварин, міжнародні стандарти захисту тварин

Статья посвящена рассмотрению актуальной сейчас проблеме законодательного урегулирования проведения исследований над животными и использование их в научно-исследовательской деятельности в контексте международного и украинского опыта. Авторами выделены и охарактеризованы имеющиеся стандарты охраны животных, используемых в научной деятельности в Европейском Союзе, Соединенных Штатах Америки, Канаде и по сравнению с законодательным урегулированием проведения опытов над животными в Китае.

Ключевые слова: использование животных в научных целях, опыты над животными, права животных, международные стандарты

M.S. Kocholodzian, I.Ya. Sukhorukov The Problem of Legal Regulation of Using Animals for Scientific Purposes: International and Ukrainian Experience

The article is devoted to the consideration of the topical problem of legislative regulation of animal research and their use in research activities in the context of international and Ukrainian experience. The authors highlight and characterize the existing animal protection standards used in scientific activities in the European Union, the United States, Canada and in comparison with the legal regulation of animal experiments in China. At the same time, the emphasis is on the legislation on the regulation, first of all, of animal cosmetics

testing, as it is in this area that regulations are most widespread. Taking into account the Ukrainian experience, in part 2 of the article the authors describe the state of national legislation in this area and highlight such key issues as, in particular, the availability and competence of controlling and monitoring bodies, recommendations for recovery of animals after research. , the duration of experiments and a number of prohibitions in the academic sphere. There are also examples where animal experiments can be considered cruel treatment. The analyzed material allows us to conclude that in Ukraine there are also standards for the protection of animals that are used for scientific purposes, but, compared to Europe, they are outdated and need to be clarified and developed. It is also important to develop legislation to protect animals from cruelty and to expand its scope, including in the case of experiments. In general, there is a general trend in the world to introduce bans on animal testing of cosmetics, which is manifested in the adoption of relevant regulations both abroad and in Ukraine. Ukrainian legislation in the field of conducting experiments is widely analyzed. The activities of the National Committee on Ethics (Bioethics) and its powers in the field of control over compliance with the legislation on animal experiments are highlighted. The requirements of the legislation to the institutions conducting experimental work and the requirements for the procedure of conducting a scientific experiment are analyzed, as well as the prohibitions that the subjects of conducting scientific experiments and tests on animals are obliged to comply with.

Keywords: *use of animals for scientific purposes, experiments on animals, animal rights, international animal protection standards.*

Постановка проблеми. Останнім часом поширення набувають рухи, що мають на меті заборону або обмеження проведення тестування на тваринах. Різноманітні правозахисні організації найактивніше діють у Європейських країнах та Сполучених Штатах Америки і навіть досягають певних успіхів. Наприклад, фонд «Люди за етичне поводження з тваринами» (PETA), який є британською благодійною організацією і має представництво більш ніж у 10 країн щорічно проводить опитування серед науковців та пересічних громадян щодо необхідності проведення тестування над тваринами [1]. Окрім цього пропонуються нові, альтернативні, способи тестування, без залучення тварин, а також окремі великі компанії поступово відмовляються від такого виду тестувань [2]. Загалом існує загальна тенденція до скасування таких дослідів, пропонуються альтернативні способи тестування косметичних, лікарських та господарських засобів, але все ж правове регулювання цього питання є вкрай різним. Наприклад, у вересні 2021 року Мексика внесла зміни до законодавства, якимизаборонила проведення випробувань косметичних засобів над тваринами [3]. А штат Вірджинія в березні 2021 року стала 4 штатом в якій тестування косметичних засобів над тваринами, а також продаж товарів, які були протестовані відповідним способом заборонено повністю

(поряд з штатами Каліфорнія, Іллінойс та Невада) [4].

Наразі Україна знаходиться на шляху пошуку рішення цього питання, адже вітчизняне виробництво товарів зростає, а отже вже скоро потрібно буде остаточно вирішити питання щодо запровадження національного стандарту захисту проведення дослідів над тваринами та охорони тварин, що використовуються в науково-дослідних роботах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим питанням захисту тварин присвячували свої наукові роботи О.О. Шуміло, П.В. Безобразов, С.Г. Каланча, К.О. Савчук, О.В. Буткевич, М.О. Медведєва, Н.І. Зубченко та інші.

Метою статті є порівняння правового регулювання та стандартів захисту тварин, які використовуються в наукових цілях, а також визначення перспектив розвитку законодавства у цій сфері в Україні.

Виклад основного матеріалу. До питання проведення дослідів на тваринах та використання їх в наукових цілях в різних країнах існують різноманітні підходи. Загалом складно говорити про єдині міжнародні стандарти по догляду та використанню лабораторних тварин, але існування Асоціації з оцінки та акредитації лабораторних тварин (англ. AAALAC International) [5], яка є приватною некомерційною організацією, пропагує гуманне поводження з тваринами, які

використовуються в наукових цілях шляхом добровільної акредитації та оцінки.

AAALAC International встановлюється загальні стандарти, рекомендації та настанови щодо догляду за тваринами та їх використання у науково-дослідних програмах у всьому світі та таким чином йде повільний процес запровадження глобальних стандартів етичного поводження з лабораторними тваринами, що приносять користь як тваринам, так і науці.

Пропонуємо розглянути ті регіональні стандарти, які використовуються в різних країнах – у Європейському Союзі (далі – ЄС), Сполучених Штатах Америки (далі – США) та Канаді, Китаї

У ЄС діє система з актів, що мають різну юридичну силу та у сукупності формують високий стандарт щодо охорони тварин, що використовуються в наукових цілях.

Основною є Директива 2010/63/ЄС від 22.09.2010 р. «Про охорону тварин, що використовуються у наукових цілях» (далі – Директива 2010/63/ЄС) [6] зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2019/1010 Європейського парламенту та Європейської ради від 05.06.2019 р. (далі – Регламент (ЄС) 2019/1010) [7].

Директивою 2010/63/ЄС встановлюються мінімальні стандарти утримання та догляду тварин, що використовуються у наукових цілях, регулюється питання використання тварин шляхом систематичної оцінки болю, страждань та тривалої шкоди, що завдається тваринам в процесі проведення науково-дослідних робіт. Окрім цього встановлюється вимога проведення регулярних перевірок, що ґрунтуються на оцінці ризиків для тварин, та покращує прозорість за допомогою таких заходів як «публікація нетехнічних резюме проєктів» (ст. 43 Директиви 2010/63/ЄС) та «ретроспективна оцінка» (ст. 39 Директиви 2010/63/ЄС). Низка статей також присвячена подальшій розробці, валідації та впровадженню альтернативних методів, які б мінімізували, а згодом і повністю припинили використання тварин при проведенні науково-дослідних робіт. Зокрема, для досягнення цих цілей ст. 48 та Додатком VII до Директиви 2010/63/ЄС передбачено створення референтно-лабораторії ЄС–Європейського центру валідації альтернативних методів (англ. – ECVAM) [8]. ECVAM відіграє ключову роль у розробці, валідації та міжнародному визнанні альтернативних

методів, які наразі зменшують, удосконалюють або замінюють використання, а також захищаються тварин, які використовуються у наукових цілях. Регламент (ЄС) 2019/1010 та Виконавче рішення Комісії 2020/569/ЄС від 16.04.2020 р. [9] присвячені перш за все питанням узгодження зобов'язань щодо подання звітності для покращення прозорості.

Окрім цього уточнюють встановлені обов'язковими актами стандарти Рекомендації та рішення Ради ЄС (Рішення Ради ЄС 1999/575/ЄС; Рішення Ради ЄС 2003/584/ЄС). Наприклад, Рекомендація 2007/526/ЄС від 18.06.2007 р. «Про керівні принципи розміщення та догляду за тваринами, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» [10] присвячена питанням розміщення та догляду за тваринами, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях. Ця Рекомендація, зокрема, доповнює Додаток III до Директиви 2010/63/ЄС та встановлює чіткі правила щодо вимог щодо розміщення та догляду за піддослідними тваринами.

Цікавою в контексті даного дослідження є Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського парламенту та Ради ЄС від 30.11.2009 р. «Про косметичну продукцію» [10], яка, серед іншого передбачає нормативні рамки для поступового припинення випробувань на тваринах для косметичних цілей та заборону на продаж готових косметичних продуктів та інгредієнтів у ЄС, випробуваних на тваринах.

Таким чином, законодавство ЄС встановлює достатньо високі стандарти для утримання та догляду за тваринами, а також передбачає заохочувальні заходи щодо використання альтернативних методів тестування, які завдають тваринам мінімального болю та залучають мінімальну кількість тварин. Важливою складовою охорони тварин, що використовуються в наукових цілях є також перевірки, шляхом аналізу нетехнічних резюме проєктів, в який використовуються тварини, а також обов'язок подавати звітність та ведення статистики.

Що стосується США, то основним законодавчим актом, що встановлює стандарти захисту тварин, що використовуються у наукових цілях є федеральний Закон про захист тварин від 24.08.1966 р. (далі – Закон) [11]. Ним

врегульовано різні аспекти поводження з тваринами під час будь-яких досліджень, виставок та транспорту. При цьому цей Закон встановлює захист виключно для теплокровних тварин і не охоплює, наприклад, мишей, шурів та птахів, які разом з рибою складають 95 відсотків тварин, що використовуються у дослідженнях. Даний Закон є мінімальним стандартом, який є прийнятим на рівні всієї країни. При цьому, важливим є те, що окремі штати встановлюють закони, приймають політики та вказівки, які охоплюють додаткові види або містять додаткові вимоги щодо догляду та використання тварин, які використовують Закон як основу. Також у Законі передбачено забезпечення нагляду за дослідженнями тварин, шляхом обов'язку створити в кожній науково-дослідній установі інституційний комітет з догляду та використання тварин (англ. IACUC), яка є організацією, яка переглядає всі запропоновані протоколи досліджень на тваринах. Окрім цього Національною дослідницькою радою США було прийнято «Посібник з догляду та використання лабораторних тварин» (далі – Посібник) [12], який періодично оновлюється і є загальноприйнятим першочерговим довідником з питань догляду за тваринами для наукової спільноти і потрібен для використання науково-дослідними установами, що фінансуються з федерального бюджету. Посібник охоплює мишей та щурів (за винятком тих, що були виведені спеціально для досліджень), а також птахів та риб.

Таким чином, проаналізувавши виключно федеральне законодавство можна було б дійти висновку, що стандарти охорони тварин, що використовуються в наукових цілях є дуже низьким. Але у Сполучених Штатах більшість дослідницьких університетів та установ мають власні внутрішні стандарти та протоколи догляду та використання тварин. У багатьох випадках ці внутрішні процедури та протоколи керуються IACUC, який контролює та забезпечує виконання законів, що стосуються досліджень тварин у Сполучених Штатах.

У Канаді взагалі немає загальних національних законів, які б регламентували використання тварин у науково-дослідних роботах, але, при цьому, нормативні акти приймаються на рівні провінцій. Національне законодавство захищає тварин в цілому від жорстокого поводження [13]. В Канаді функціонує

спеціальна рада з догляду за тваринами, яка є національною організацією, до компетенції якої входить забезпечення та просування етики та турботи про тварин, які використовуються в науці. Вона має повноваження сертифікувати та контролювати програми досліджень тварин [14]. Таким чином, не дивлячись на те, що з формальної точки зору стандарти захисту тварин є низькою, на практиці виявляється, що тварини все-таки мають достатній захист, хоча акцент зроблений саме на захисті тварин від жорстокого поводження, що є відмінним від США та ЄС. Також, враховуючи тенденцію до виділення прав тварин, можна спрогнозувати збільшення кількості нормативно-правових актів, які б регламентували відповідне питання на рівні всієї країни.

Тепер пропонуємо розглянути альтернативний китайський досвід, який встановлює стандарти використання тварин для тестування та випробування.

До 1 травня 2021 року на території Китайської Народної республіки діяв єдиний закон «Про випробування на тваринах». Він встановлював правила, за якими всі косметичні засоби, які виробляються, або ввозяться у країну повинні були проходити обов'язкові випробування на тваринах. Згідно з новими правилами, які було запроваджено останніми змінами до закону, деякі косметичні засоби можуть претендувати на звільнення від своїх вимог до тестування на тваринах. Даним законом всі косметичні продукти, поділяється на дві категорії – косметику спеціального призначення та косметику загального користування. Косметика спеціального призначення включає фарби для волосся, засоби для завивки волосся, засоби для видалення/відбілювання веснянок, сонце-захисні креми, засоби проти випадіння волосся, а також усі косметичні засоби, які "претендують на нову ефективність". Усі інші продукти, що відповідають визначенню косметики, класифікуються як загальна косметика [16].

4 березня 2021 року Національною адміністрацією медичних продуктів Китаю (англ. NMPA) було опубліковано «Положення про управління косметичними реєстраційними досьє та повідомленнями», яке передбачає, що так звані загальні косметичні продукти можна імпортувати до Китаю без необхідності тестування на спочатку тварини. При цьому, цим положенням

встановлюються вибагливі вимоги щодо необхідності подання спеціальних документів, щоб скористатися наведеним режимом звільнення.

Крім того, для деяких косметичні продуктизагального користування, які ввозяться до Китаю все одно встановлюється обов'язкова стадія випробування над тваринами – продукти, призначені для використання дітьми, продукти, що використовують нові інгредієнти (протягом обов'язкового 3-річного періоду моніторингу) та продукти, повідомлені, імпортовані або виготовлені юридичною особою, яка зазначена в якості об'єкта нагляду NMPA.

Тож, навіть у Китаї, не дивлячись на очевидну відсутність будь-який стандартів захисту та охорони тварин, що використовуються у наукових цілях, все ж відбуваються поступові зміни та послаблення вимог щодо проведення випробувань над тваринами.

Що стосується України, то національне законодавство передбачає можливість використання тварин у біологічному тестуванні, експериментах та навчальному процесі. Основною умовою їх застосування становить відсутність можливості заміни тварин на інші об'єкти та використання взаємозамінних методів.

Науковий експеримент – дослідження, спрямовані на одержання та використання нових знань, які проводяться на живих тваринах і можуть спричинити біль, страждання, занепокоєння чи завдати їм тривалої шкоди [17]. Аналізуючи дане положення законодавства, можна дійти висновку про завдання страждання та шкоди тваринам під час проведення експерименту. Водночас Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» визнає важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян гуманне ставлення до тварин [18], проте практика застосування даних положень не сформована на даний момент.

За для забезпечення етичного поводження з тваринами під час наукових експериментів створено Комітет з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки й освіти. Великим вкладом в розвиток даної проблеми стало прийняття вищезазначеним органом положення про обов'язкову біоетичну експертизу дисертаційних робіт в галузях ветеринарної медицини, біології та медицини.

Дане положення передбачає створення комісій з питань біоетики на відомчому та локальних рівнях, які є компетентними, різними за складом, незалежними органами, що створені для проведення контролю та аналізу інформації щодо проведення робіт з експериментальними тваринами. В межах повноважень комісії проводять експертизи запланованих доклінічних або інших запланованих досліджень. Головною метою діяльності комісій становить мінімізування кількості тварин, що можуть використовуватись при проведенні експериментальних робіт, обов'язкове використання альтернативних методів та об'єктів дослідження, що можуть використовуватись замість експериментальних тварин. Завдання даних інституцій також становить зведення до мінімальних показників завдання болю, страждань, стресу.

Робота з експериментальними тваринами можлива у випадку отримання дозволу на проведення даних робіт. Даний дозвіл видається вищезазначеним органом. Проводити роботи з експериментальними тваринами мають право особи, які мають вищу фармацевтичну, ветеринарну, біологічну, зоотехнічну або медичну освіту, яка була здобута у навчальних закладах III–IV рівнів акредитації.

Дослідницький центр за для організації та проведення експериментів, біологічного тестування та навчального процесу у своїй структурі повинен мати віварій, тобто клініку, у якій проводяться всі роботи з тваринами та відповідний штат співробітників, кількість та компетенція яких повинні забезпечувати виконання вимог щодо гуманного поводження з тваринами.

Локальні комітети з питань біоетики здійснюють моніторинг з питань дотримання етичних, гуманних та морально – правових принципів під час проведення наукових експериментів. Крім того, локальні комітети також надсилають рекомендації щодо проведення робіт з експериментальними тваринами, що розроблені центральним Комітетом з питань етики (біоетики). За для дотримання локальними та відомчими комітетами з питань етики вищезазначених принципів, щорічно до 20 січня або на вимогу Комітету з питань біоетики, локальні та відомчі комісії зобов'язані подати звіт про дотримання суб'єктами проведення наукових експериментів умов тримання тварин, наявність дозволу, дотримання гуманних, етичних, морально – право-

вих принципів. Окрім цього, у звіті локальні та відомчі комісії з питань етики зобов'язані зазначати всі випадки смерті тварин, тяжкі та шкідливі побічні наслідки проведення експерименту, травмування. Здійснення моніторингу також полягає у складанні звітів суб'єктами проведення дослідів щодо кількості тварин, над якими проводиться (проводились) експерименти.

Результат розгляду звітів становить лише рекомендація про усунення недоліків суб'єктам проведення наукового експерименту. На нашу думку, даний документ у його формі не забезпечує належну реакцію суб'єктів господарювання, через що, на практиці виникають випадки ігнорування зазначених недоліків. На нашу думку, необхідно розширити компетенцію комітетів з питань біоетики у разі порушення етичних, гуманних принципів дослідницькими центрами. Наприклад, анулювання дозволу Комітетом з питань біоетики дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами, ввести градацію грубості порушення експериментальних робіт. Дані порушення дозволять стимулювати суб'єктів проведення дослідів дотримуватись принципів та порядку проведення наукових дослідів, що затверджується Комітетом з питань етики.

Позитивним кроком є те, що законодавство передбачає певне відновлення після процедур, які спричиняють біль, страждання, незалежно від виду знеболювального чи анестезії, що були застосовані. А можливість застосування тварини в новій процедурі настає лише після її повного відновлення. Крім того, якщо під час наступної процедури до тварини буде застосована загальна анестезія, ця процедура повинна передбачати незначні втручання. Після закінчення наукового експерименту, виконання плану з навчальних робіт чи біологічного тестування, що можуть негативно позначитись на її біологічних та фізіологічних функціях, тварина повинна бути піддана евтаназії. Законодавством також встановлюється низка заборон щодо використання тварин, а саме: заборонено використовувати для проведення наукових робіт, експериментів, біологічного тестування безпритульних свійських тварин, а також тих тварин, що важко сприймають неволю, закритий простір, дресирування. Проблема постає при спробі визначити дані ознаки у тварин, це можливо забезпечити лише довгостроковим доглядом та

складанням характеристики поведінки тварин в певній обстановці.

Законодавство також передбачає низку заборон в академічній сфері. У навчальних закладах, при демонстрації рефлекторної діяльності організму слід застосовувати неживі об'єкти, за умови об'єктивної можливості повної демонстрації закономірностей. Досліди та експерименти, що безпосередньо пов'язані з хірургічним втручанням в тіло тварини, заборонено проводити за присутності осіб шкільного віку. Заборонено також вимагати від студентів проведення операцій з тваринами, у випадку якщо це призведе до завдання травм або смерті останнім, за умови, якщо це суперечить моральним або ж релігійним поглядам студентів [17].

Під час досліду, суб'єкти його проведення зобов'язані забезпечити збалансований раціон тваринам. До початку експерименту повинен матися запас кормів на весь період дослідження, а всі вимірювальні та дослідницькі пристрої належним чином підготовлені до використання. Протягом усього періоду дослідження, повинні використовуватись ті самі прилади та речовини, за для уникнення статистичної похибки. Ці положення забезпечують мінімізацію випадків повторної роботи з експериментальними тваринами, що є позитивним як з точки зору використання коштів, так і з небажаною необхідності проводити експеримент повторно, що може спровокувати завдання тваринам страждань та призвести до смерті.

Необхідність проведення додаткових робіт з тваринами перед початком дослідів та експериментів зумовлюється тим, що індивідуальні ознаки окремих тварин не повинні вплинути на результат дослідів та аналіз отриманих даних. Для кожного виду експерименту встановлена певна кількість тварин, залежно від їх, виду та типу годування, мети досліду, продуктивності, утримання. При замалій кількості експериментальних тварин, біометрична похибка може збільшуватись, а при завеликій кількості знижуються такі показання факторів, як ідентичність годівлі, утримання тварин [17].

Слід також звернути уваги на такий можливий фактор прояву жорстокого поведінки з тваринами, як тривалість проведення дослідів. Довгострокові дослідів можуть значно зашкодити як здоров'ю тварин, так і змінити їх поведінку. Це зумовлено тим, що отримання достовір-

них даних безпосередньо залежить від тривалості досліджуваного процесу. Визначаючи тривалість експерименту, слід брати до уваги фізіологічний стан тварин та час окремих виробничих циклів, наприклад лактаційний період. Короткочасні дослідження, зазвичай, не враховують тривалого фактора впливу на організм тварини.

Висновок. Дослідження досвіду врегулювання такого актуального і, водночас, складного питання як правове регулювання використання тварин у наукових цілях є дуже важливим. Порівняння підходів та стандартів, які існують в інших країнах дозволяє не тільки виділити і простежити основні тенденції розвитку законодавства і правового регулювання даної теми, але і виділити проблемні і неврегульовані питання в національному законодавстві, які потребують детального вивчення та подальшого вирішення. Підсумовуючи, можна дійти такого висновку, що хоча українське законодавство регулює проведення наукових дослідів та експериментів з тваринами, воно не є досконалим та потребує впровадження міжнародних стандартів, а тому стан українського стандарту захисту прав тварин можна охарактеризувати як середній, порівняно з тим, який, зокрема, існує в ЄС. Це є важливим, особливо в контексті європейської інтеграції національного законодавства до права ЄС, оскільки вивчення та запозичення міжнародного досвіду не лише змінює національне законодавство, а й забезпечує формування міжнародної позиції щодо певної сфери відносин, внаслідок чого інші країни будуть схилитися до регулювання аналогічним способом дане коло питань. На нашу думку, вкрай важливим є розширення обмежень для науково-дослідних установ при використанні тварин під час проведення науково-дослідних робіт. Хоча наразі можна спостерігати намагання врегулювати невизначені наразі питання, зокрема, шляхом встановлення заборони

Кабінету Міністрів України на випробування косметичних засобів на тваринах на початку 2021 року, оскільки дані сполуки майже завжди призводять до страждань або смерті тварин. Світова спільнота у цьому питанні майже однозначно стверджує, що тестування косметичних засобів на тваринах є проявом жорстокого поводження з тваринами, внаслідок чого можна побачити послідовність дій у різних державах з встановлення заборони на такі дії, що кваліфікуються як злочини проти тварин. Наприклад, у Канаді нема єдиного закону, який би визначав загальні положення щодо використання тварин у наукових цілях, але є низка локальних та регіональних актів, які повністю регулюють дане питання. Також у Кримінальному кодексі Канади є низка статей, яка пов'язана з охороною тварин, в тому числі від жорстокого поводження, саме за рахунок чого стандарт захисту тварин у Канаді і можна оцінити як високий. Тому слід зазначити, що актуальним для України є розроблення наукових єдиних стандартів поводження з тваринами під час проведення наукових експериментів та дослідів шляхом уніфікації міжнародного досвіду, порушення яких призведе до кваліфікації як жорстоке поводження з тваринами, що забезпечить їх дотримання та відповідність міжнародним стандартам у даній сфері. Запозичення іноземного досвіду є досить зручним шляхом модернізації вітчизняного законодавства, що забезпечує його прогресивність. Незважаючи на кроки України в забезпеченні належного поводження з тваринами та впровадження законодавчих новел, дана сфера залишається недостатньо вивченою та врегульованою, а тому потребує значного наукового дослідження та відповідних законодавчих впроваджень.

Список використаних джерел:

1. Інформація з офіційного сайту фонду «Люди за етичне поводження з тваринами» (PETA). URL: <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/animals-used-experimentation-factsheets/animal-experiments-overview/> (дата звернення: 22.10.2021).
2. Дослідження опубліковане компанією Unilever «27 brands join fight to protect Europe's animal testing ban». URL: <https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2021/27-brands-join-fight-to-protect-europes-animal-testing-ban.html> (дата звернення: 22.10.2021).
3. Інформація з офіційного сайту Cruelty friendly international. URL:

<https://www.crueltyfreeinternational.org/latest-news-and-updates/mexico-prohibits-animal-testing-cosmetics-first-country-north-america> (дата звернення: 22.10.2021).

4. Інформація з офіційного сайту ABC News. URL: <https://abcnews.go.com/GMA/Style/virginia-4th-state-ban-cosmetic-animal-testing/story?id=76486657> (дата звернення: 22.10.2021).

5. Офіційний веб-сайт AAALAC. URL: <https://www.aaalac.org> (дата звернення: 23.10.2021).

6. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 «on the protection of animals used for scientific purposes». URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/63/2019-06-26> (дата звернення: 23.10.2021).

7. Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 “On the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC”. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.ENG&toc=OJ:L:2019:170:TOC (дата звернення: 23.10.2021).

8. Інформація з офіційного веб-сайту Європейського союзу. URL: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam> (дата звернення: 23.10.2021).

9. Commission Implementing Decision (EU) 2020/569 of 16 April 2020 «establishing a common format and information content for the submission of the information to be reported by Member States pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes and repealing Commission Implementing Decision 2012/707/EU». URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.129.01.0016.01.ENG&toc=OJ:L:2020:129:TOC (дата звернення: 23.10.2021).

10. Commission Recommendation of 18 June 2007 «on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes». URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007H0526> (дата звернення: 23.10.2021).

11. Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 «on cosmetic products (recast)». URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20190813> (дата звернення: 23.10.2021).

12. The Animal Welfare Act of 24 August 1966. URL: <https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-act> (дата звернення: 23.10.2021).

13. Інформація з офіційного веб-сайту Національної академії наук, інженерії та медицини Сполучених Штатів Америки. URL: <https://www.nap.edu/search/?term=labrats> (дата звернення: 23.10.2021).

14. Criminal Code of Canada. R.S.C., 1985, c. C-46&. URL: <https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html?autocompleteStr=crimina&autocompletePos=1> (дата звернення: 23.10.2021).

15. Дослідження Kent Scientific Corporation «International Standards for the Care and Use of Laboratory Animals». URL: <https://www.kentscientific.com/blog/international-standards-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals/> (дата звернення: 23.10.2021).

16. Інформація з офіційного сайту Premium Beauty News: China: An overview on a new regulations. URL: <https://www.premiumbeautynews.com/en/china-an-overview-on-new,17195> (дата звернення: 24.10.2021).

17. Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів над тваринам: затв. наказом М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. № 249. *Офіційний вісник України*. № 24. Ст. 82.

18. Про захист тварин від жорсткого поводження: Закон України від 21.02.2006 р. № 3447-15. *Офіційний вісник України*. № 11. Ст. 43.

References:

1. Informatsiia z ofitsiinoho сайту fondu “Liudy za etychne povodzhennia z tvarynamy” (PETA). URL: <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/animals-used-experimentation-factsheets/animal-experiments-overview/> (data zvernennia: 22.10.2021).
2. Doslidzhenniaopublikovanekompaniieiu Unilever “27 brands join fight to protect Europe’s animal testing ban”. URL: <https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2021/27-brands-join-fight-to-protect-europes-animal-testing-ban.html> (data zvernennia: 22.10.2021).
3. Informatsiia z ofitsiinoho сайту Cruelty friendly international. URL: <https://www.crueltyfreeinternational.org/latest-news-and-updates/mexico-prohibits-animal-testing-cosmetics-first-country-north-america> (data zvernennia: 22.10.2021).
4. Informatsiia z ofitsiinoho сайту ABC News. URL: <https://abcnews.go.com/GMA/Style/virginia-4th-state-ban-cosmetic-animal-testing/story?id=76486657> (data zvernennia: 22.10.2021).
5. Ofitsiinyi veb-sait AAALAC. URL: <https://www.aaalac.org> (data zvernennia: 23.10.2021).
6. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 “on the protection of animals used for scientific purposes”. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/63/2019-06-26> (data zvernennia: 23.10.2021).
7. Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 “On the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC”. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.ENG&toc=OJ:L:2019:170:TOC (data zvernennia: 23.10.2021).
8. Informatsiia z ofitsiinoho veb-saitu Yevropeiskoho soiuzu. URL: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam> (data zvernennia: 23.10.2021).
9. Commission Implementing Decision (EU) 2020/569 of 16 April 2020 “establishing a common format and information content for the submission of the information to be reported by Member States pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes and repealing Commission Implementing Decision 2012/707/EU”. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.129.01.0016.01.ENG&toc=OJ:L:2020:129:TOC (data zvernennia: 23.10.2021).
10. Commission Recommendation of 18 June 2007 “On guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes”. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007H0526> (data zvernennia: 23.10.2021).
11. Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 “On cosmetic products (recast)”. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20190813> (data zvernennia: 23.10.2021).
12. The Animal Welfare Act of 24 August 1966. URL: <https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-act> (data zvernennia: 23.10.2021).
13. Informatsiia z ofitsiinoho veb-saitu Natsionalnoi akademii nauk, inzhenerii ta medytsyny Spoluchenykh Shtativ Ameryky. URL: <https://www.nap.edu/search/?term=labrats> (data zvernennia: 23.10.2021).
14. Criminal Code of Canada. R.S.C., 1985, c. C-46&. URL: <https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html?autocompleteStr=crimina&autocompletePos=1> (data zvernennia: 23.10.2021).
15. Doslidzhennia Kent Scientific Corporation “International Standards for the Care and Use of Laboratory Animals”. URL: <https://www.kentscientific.com/blog/international-standards-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals/> (data zvernennia: 23.10.2021).

16. Informatsiia z ofitsiinoho сайtu Premium Beauty News: China: An overview on a new regulations. URL: <https://www.premiumbeautynews.com/en/china-an-overview-on-new,17195> (data zvernennia: 24.10.2021).

17. Poriadok provedennia naukovymy ustanovamy doslidiv, eksperymentiv nad tvarynam: zatv. nakazom M-va osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 01.03.2012 r. № 249. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. № 24. St. 82.

18. Pro zakhyst tvaryn vid zhostkoho povodzhennia: Zakon Ukrainy vid 21.02.2006 r. № 3447-15. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. № 11. St. 43.